

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ КАК ЗАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА

Рахматова Паризода Нусратовна,

студентка 2 курса направления «Русский язык и литература»

НавГПИ. Навои. Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены проблемы грамотности культуры речи и речевая культура рассмотрена в качестве неотъемлемой части подготовки конкурентоспособного специалиста.

***Ключевые слова:** культура речи, правильность, точность, ясность, понятность и чистота речи, коммуникативный портрет, конкурентоспособный специалист.*

Академик Д. С. Лихачёв в своей книге «Письма о добром» писал: «Вернейший способ узнать человека, его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит... Наша речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, наших души, ума...»⁴

Кроме того, в настоящее время сложились условия, когда востребованность специалистов на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят от наличия грамотной устной и письменной речи. Не секрет, что из проявлений общей сложной ситуации в сфере речевой культуры общества является языковая безграмотность студентов не только технических, но и

⁴ Лихачёв Д.С. Письма о добром. – СПб. Издательство «LOGOS», 2007.

гуманитарных вузов. Наблюдения показали, что выпускники вузов вынуждены осуществлять свою профессиональную деятельность, не имея четких представлений о специфике общения как особого вида взаимодействия людей, об особенностях грамотной речи, стилистике современного русского языка, правилах создания оригинального и научного текстов. Знакомство с их профессиональной деятельностью убеждает нас в том, что низкая языковая подготовка является серьёзной помехой в выполнении ими своих обязанностей и не позволяет максимально реализовать свои возможности.

Культура речи обозначает совершенный уровень владения языком, то есть овладение нормами устного и письменного литературного языка (правилами произношения, словоупотребления, грамматики, ударения, стилистики). Однако культура речи может быть представлена как совокупность ряда многообразных характеристик доминирующих качества, которыми должна обладать речь, чтобы оказать наилучшее воздействие на данного адресата в конкретной обстановке и в соответствии с поставленной задачей. К ним относятся: правильность, точность и ясность речи, понятность, чистота, богатство и выразительность.⁵

Правильность - первое и непереносимое требование к любому общению. Особенно распространённым недостатком говорящих людей являются ошибки в произношении и ударении, которые отвлекают от существа сказанного и создают негативный фон. Правильная речь предполагает соблюдение нормы также в лексике и стилистике. Неоправданное использование отглагольных существительных, жаргонных и диалектных слов, ошибки в словоупотреблении мешают говорящему донести до слушателя свою мысль.

Точность и ясность речи - важнейшее требование к любому общению. Точность возникает тогда, когда говорящий или пишущий адекватно передаёт в своей речи ситуацию общения. Чтобы речь человека была точной, слова нужно употреблять в соответствии с теми значениями, которые за ними закреплены. Если говорящий плохо знает предмет разговора, то он может ошибаться, путать

⁵ Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности

факты, искажать события, нарушать логику повествования. Есть еще причина, которая делает речь неточной - это недостаточное знание русского языка и его особенностей.

Чистота речи - это незасоренность её внелитературными элементами (слова - «сорняки», слова - «паразиты»). Такие слова не просто засоряют речь говорящих, но и затрудняют её восприятие. Лишние слова - это серьёзный речевой недостаток, они делают речь водянистой, отбирают у неё силу и эмоциональность. Забота о чистоте речи повышает качество речевой деятельности.⁶

Следовательно, для того чтобы состояться как высококвалифицированный специалист, необходимо обладать определёнными коммуникативными навыками, без этого невозможно управлять персоналом, организовать и направлять их работу, вести деловые беседы, переговоры, совещания, оказывать различные услуги и быть востребованным на рынке труда в условиях жесткой конкуренции. Отметим и тот факт, что помимо коммуникативных умений целесообразно развивать гностические (умения выделять главное, формулировать гипотезы, производить анализы, синтез, обобщение), проектировочные (формировать цель, результат речи), конструктивные (составление плана, тезисы предстоящего сообщения, умение делать выводы, обобщения). На наш взгляд, данные умения являются важнейшими составляющими профессиональной культуры человека, поскольку позволяют создавать собственное суждение.

Как же выглядит сегодня коммуникативный портрет конкурентоспособного специалиста? Для успеха в профессиональной деятельности современному специалисту необходимо в совершенстве владеть навыками культуры речи и

⁶ Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. проф. Гойхмана О.Я. – М.: ИНФРА – М, 2005.

обладать лингвистической, коммуникативной и поведенческой компетенциями в профессиональном общении. Для этого необходимы следующие качества:

- знание норм литературного языка и устойчивые навыки их применения в речи;
- умение следить за точностью, логичностью и выразительностью речи;
- владение профессиональной терминологией;
- владение стилем профессиональной речи;
- умение определять цель и понимать ситуацию общения;– знание этикета и чёткость выполнения его правил.⁷

Таким образом, знание русского языка, то есть владение лингвистической, коммуникативной компетенциями – это необходимый инструмент, ключ к достижению профессионального успеха личности. Выбор будущей профессии – это серьёзный и ответственный шаг в жизни каждого человека, требующий основательной подготовки и глубоких знаний.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лихачёв Д.С. *Письма о добром.* – СПб. Издательство «LOGOS», 2007.
2. Панфилова А.П. *Деловая коммуникация в профессиональной деятельности.* – СПб.: Знание, 2004.
3. *Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. проф. Гойхмана О.Я.* – М.: ИНФРА – М, 2005.
4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. *Русский язык и культура речи для инженеров. Серия «Учебники, учебные пособия».* Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2003.
5. Баркер А. *Как улучшить навыки общения.* – СПб. Издательский дом «Нева», 2003.

⁷ Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. проф. Гойхмана О.Я. – М.: ИНФРА – М, 2005.